

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E QUESTÕES SOCIAIS: CONTRIBUIÇÕES DE PIERRE BOURDIEU

DOI: 10.5281/zenodo.18070661

Carlos Thiago Cruz da Silva¹
Doutor em Educação – Universidade Estácio de Sá
carlos98470@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5213016941653141>¹

AT10: Educação de Jovens e Adultos (EJA)

RESUMO: A pesquisa analisa a integração entre a modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos e o Programa Saúde na Escola por meio das contribuições de Pierre Bourdieu. Por conseguinte, a modalidade deste estudo constitui uma política pública de caráter reparador e emancipatório, voltada a sujeitos historicamente excluídos, cujas trajetórias são marcadas por desigualdades simbólicas e culturais. Logo, o objetivo deste trabalho consiste em compreender como a integração entre educação e saúde pode contribuir para a transformação das condições materiais e simbólicas que impactam os estudantes jovens e adultos. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, fundamentada em obras clássicas da sociologia da educação e em documentos oficiais das políticas públicas educacionais e de saúde. A análise evidenciou que a escola tende a reproduzir desigualdades ao legitimar determinados capitais culturais em detrimento de outros, configurando processos de exclusão simbólica. Nesse contexto, o Programa Saúde na Escola emerge como estratégia intersetorial capaz de ampliar o reconhecimento dos sujeitos da EJA, ao considerar a saúde, o bem-estar e as experiências de vida como dimensões indissociáveis do processo educativo. Conclui-se que a articulação entre EJA e PSE favorece a construção de um ambiente escolar mais inclusivo, fortalecendo o sentimento de pertencimento, a permanência e a promoção da justiça social no campo educacional.

Palavras-chave: Capital Cultural; Desigualdade Social; Educação de Jovens e Adultos; Programa Saúde na Escola.

1. INTRODUÇÃO

Na perspectiva das políticas públicas relacionadas à educação, A Educação de Jovens e Adultos (EJA), no cenário da educação brasileira, configura-se como uma política pública reparadora, equalizadora e qualificadora destinada a quem, por motivos econômicos, sociais, culturais, institucionais, entre tantas outros, teve o seu direito à escolarização negado na idade própria, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).

Essa modalidade de ensino vai além do simples processo de alfabetização; é um espaço de ressignificação identitária, de valorização da diversidade e fortalecimento da cidadania

(FREIRE, 1974), pois os sujeitos da EJA carregam bagagens marcadas por exclusões e resistências; por isso, faz-se necessário que a escola reconheça e valorize os saberes e as experiências de mundo que esses estudantes trazem consigo, promovendo um ambiente de respeito e inclusão que valorize suas autobiografias, promovendo o desenvolvimento integral desses sujeitos.

Nesse sentido, o Programa Saúde na Escola (PSE), foi estabelecido pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, apresenta-se como uma política intersetorial que articula as áreas da saúde e da educação para promover o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública de ensino infantil, fundamental e médio, especialmente das camadas sociais de maior vulnerabilidade.

A integração dessas políticas públicas é fundamental para enfrentar as mazelas que impactam o percurso escolar dos alunos da EJA, como a fome, as doenças crônicas e o sofrimento psíquico. Sob a perspectiva também intersetorial, o PSE atua não apenas na promoção da saúde do corpo, da inteligência e da consciência, mas também na construção e no fortalecimento dos vínculos entre escola, família e comunidade, ampliando o sentimento de pertencimento e a permanência dos estudantes no ambiente educacional.

Os estudos de Bourdieu e Passeron (1982) estabelecem importante diálogo com o PSE, pois contribuem para compreender as dinâmicas simbólicas contidas na exclusão escolar, ao salientar o papel do capital cultural e do habitus na reprodução das desigualdades na educação. No pensamento sociológico dos estudiosos mencionados, a Educação tende a privilegiar a cultura das classes dominantes. Diante desse movimento, a cultura popular fica marginalizada, pois seus saberes e experiências de vida ficam invisibilizados.

Assim, a articulação intersetorial entre a EJA e o PSE mostra-se como uma forma de resistência simbólica às práticas dominantes. Ela valoriza a cultura desses sujeitos (ARROYO, 2017), bem como traz à tona a importância da saúde e do bem-estar como elementos centrais para a aprendizagem e para a inclusão social.

Dessa forma, a presente pesquisa busca analisar, à luz da teoria sociológica de Bourdieu, de que modo a integração entre EJA e PSE pode contribuir para a mudança das condições simbólicas e materiais que sustentam a exclusão educacional dos alunos desta modalidade de ensino. Destaca a importância da articulação crítica entre educação e saúde para a promoção da justiça social e do direito à educação de qualidade, assumindo um papel estratégico nas políticas públicas a fim de combater as desigualdades sociais.

1.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO RECONSTRUÇÃO DE TRAJETÓRIAS

A EJA não deve ser encarada apenas como uma etapa para resgatar uma alfabetização tardia, mas sim como um espaço vital de reconstrução da identidade e fortalecimento da cidadania, em que as vivências são valorizadas e reconhecidas.

Como enfatiza Arroyo (2017), reconhecer os saberes e as trajetórias dos sujeitos da EJA é condição sine qua non para que a escola seja não apenas um ambiente de ensino, mas um espaço de acolhimento e empoderamento. Essa visão humanizadora leva à necessidade de enxergar seus alunos em sua integralidade, acolhendo suas histórias de vida e suas inúmeras dimensões, o que implica em práticas educativas sensíveis e respeitosas. Além disso, o respeito a essa diversidade sociocultural dos estudantes da EJA pode ser um instrumento importante para a construção do vínculo escolar e para a aprendizagem significativa, favorecendo o resgate de valores relacionados à autoestima e à valorização social.

Na perspectiva de Frajman e Cunha (2019), a humanização na EJA é um caminho para se enfrentar as barreiras de exclusão social histórica, promovendo de fato a inclusão a partir do reconhecimento das subjetividades e dos contextos sociais dos educandos.

Ademais, a escuta ativa dos alunos da EJA permite a construção de saberes que dialogam com suas realidades e contextos, favorecendo uma educação que promove a autonomia e o empoderamento, necessários para o exercício da cidadania (Freire, 1996). A educação, assim, é um instrumento de transformação social e de combate às desigualdades estruturais, e o poder público deve priorizar uma educação que vá além do ensino formal, abrangendo e integrando aspectos como saúde, trabalho e cultura, como sugere o PSE.

1.2 O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) COMO POLÍTICA INTERSETORIAL

Enquanto uma política intersetorial, o PSE surgiu como uma iniciativa para integrar as áreas de saúde e educação, visando aprimorar a qualidade de vida dos alunos da escola pública, abrangendo desde a infância até a fase adulta. Conforme informações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), suas ações concentram na promoção, prevenção e atenção à saúde.

A inserção do PSE na Educação de Jovens e Adultos (EJA) revela-se fundamental diante dos inúmeros desafios que emergem para esse público, como insegurança alimentar, condições

crônicas e questões emocionais, que impactam diretamente na frequência e no desenvolvimento escolar.

Freire (1996), compreende que não há saber superior ou inferior. Esse pensamento converge com o PSE, pois o programa reconhece a aprendizagem como um processo complexo, abrangendo não apenas o plano cognitivo, mas também que integra as dimensões sociais, emocionais e biológicas dos alunos.

Nessa mesma direção de integração, o PSE atua de forma a fortalecer os laços e o senso de pertencimento dos alunos. Na EJA, essa articulação é fundamental para reconstruir o habitus escolar, por vezes fragilizado por experiências de fracasso ou exclusão social de seus sujeitos.

O PSE é essencial para garantir não apenas o acesso à educação, mas também a permanência e qualidade do ensino. Ele cria condições que possibilitem o desenvolvimento dos estudantes, considerando o eixo social, cultural e de saúde, ampliando as oportunidades de cidadania, ao fortalecer o senso de pertencimento e o reconhecimento da diversidade nas escolas.

1.3 PIERRE BOURDIEU E A LEITURA SOCIOLÓGICA DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE

Pierre Bourdieu, foi um importante sociólogo francês do século XX. Ele foi reconhecido por suas análises sobre as instituições sociais, em especial a educação, que na visão de Aquino (2024) evidencia que seus estudos proporcionam um vasto conjunto de ideias e teorias que auxiliam na compreensão das dinâmicas sociais e educacionais.

Ele desenvolveu a ideia de capital cultural - que são aos conhecimentos, habilidades e hábitos que os indivíduos adquirem ao longo da vida e que influenciam sua posição na sociedade. Para Bourdieu, a escola não é neutra: ela reproduz as desigualdades sociais ao valorizar certos tipos de capital cultural, geralmente associados às classes sociais mais favorecidas.

O sociólogo Bourdieu discutiu outros conceitos, como a noção de violência simbólica, que acontece quando a escola impõe um padrão cultural como universal, desvalorizando os conhecimentos e culturas de grupos sociais populares e marginalizados. Na EJA e no PSE, essa perspectiva crítica auxilia na compreensão dos desafios para combater a reprodução das desigualdades, valorizando saberes populares e promovendo a inclusão social e educacional.

Bourdieu (1996) ao analisar de forma crítica as instituições sociais, implicou compreender como o poder simbólico se articula com as estruturas existentes. Para ele, as

práticas sociais estão estruturadas por diferentes formas de capital — econômico, cultural, social e simbólico —, que determinam a posição das pessoas na sociedade. No âmbito da educação, possuir e legitimar o capital cultural se torna essencial para o sucesso escolar.

De acordo com Bourdieu e Passeron (1975), a ação pedagógica é uma forma de violência simbólica, na medida em que impõe uma arbitrariedade cultural mascarada de universalidade. Portanto, ao valorizar apenas estilos específicos - certas formas de falar, pensar e agir - a escola, reforça as desigualdades históricas já existentes.

Quando aplicamos essa análise à EJA e ao PSE, percebemos que ambos os programas enfrentam o desafio de mudar essa lógica. O reconhecimento dos conhecimentos populares e das experiências de vida dos alunos é uma maneira de resistir à dominação cultural. Como ressalta Arroyo (2017), a EJA só cumpre seu papel quando reconhece os sujeitos como portadores de cultura.

Ao integrar saúde e bem-estar, vistos como partes fundamentais do processo educativo, o PSE amplia a capacidade da escola em formar alunos de maneira integral conforme aponta o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde (2018), promover a saúde nas escolas contribui para reduzir desigualdades sociais, pois cria ambientes mais inclusivos e saudáveis para a aprendizagem.

A partir da teoria de Bourdieu, o PSE pode ser elevado como um relevante esforço, com a premissa de redistribuir o capital simbólico no espaço escolar, pois valoriza práticas e conhecimentos que não são tradicionalmente valorizados e/ou reconhecidos, permitindo que estudantes historicamente marginalizados construam novas trajetórias de pertencimento e sucesso.

1.4 A INTERSEÇÃO ENTRE EJA, PSE E OS CONCEITOS SOCIOLÓGICOS

Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), muitas definições são fundamentais, os conceitos de habitus e capital cultural denotam-se cruciais para compreender as dificuldades enfrentadas pelos jovens e adultos. Bourdieu (1996) define habitus como sistemas de disposições, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes. Em outras palavras, é um conjunto de percepções, práticas e valores que os indivíduos adquirem ao longo da vida e que influenciam a forma como agem no mundo..

Na modalidade EJA, os alunos trazem consigo marcas de exclusão social, caracterizado também pelo trabalho precoce e baixa escolaridade familiar. Por outro lado, a escola ainda se organiza de forma tradicional, pois opera com códigos culturais e linguísticos distantes da

realidade desses estudantes.

Diante dessa lacuna simbólica que o programa atua, contribuindo para transformar o espaço escolar e possibilitar condições para o reconhecimento dos estudantes como produtores saberes válidos.

Segundo Freire (1996), educar é agir politicamente — e, portanto, deve estar engajada na transformação das condições que perpetuam a desigualdade. Já Bordieu (1996), ressalta que a educação deve ser vista como um processo de cultura que, pode ocorrer em situações desiguais, tornado-se também um ato de poder. A análise da EJA e do PSE demonstra que a mitigação das desigualdades sociais não depende apenas de acesso a recursos materiais, mas da transformação simbólica das práticas e representações que moldam as escolas.

Dessa forma, o PSE, ao articular ações e atividades com a educação, pode ajudar a contribuir na formação de novos modos de agir e pensar, atuando como elemento integrante no processo de desenvolvimento escolar.

2. METODOLOGIA

O estudo, de natureza qualitativa, fez uso da revisão de literatura e documental a fim de apreender as inter-relações entre educação e saúde sob a luz da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Programa Saúde na Escola (PSE).

Tabela 1 – Estudos pesquisados

Referência	Objetivo do Estudo/Política	Principais Conceitos	Práticas Educacionais e de Saúde	Resultados/Relevância para EJA e PSE
Bourdieu, 1975 e 1996	Explicar a reprodução das desigualdades sociais	Capital cultural, habitus	Reforço das desigualdades simbólicas na escola	Fundamentação teórica para análise da reprodução social
Ministério da Saúde, 2013	Apresentar o Programa Saúde na Escola (PSE)	Integração entre saúde e educação	Ações intersetoriais para promoção de saúde	Melhoria na saúde e permanência escolar em contextos vulneráveis
Arroyo, 2017	Valorizar saberes e práticas na EJA	Habitus, saberes populares	Reconhecimento dos saberes dos estudantes	Fortalecimento da identidade e cultura dos alunos da EJA
Freire, 1996	Educação como ato político e social	Educação dialógica, autonomia	Educação integral que valoriza experiências	Educação transformadora que integra corpo, mente e espírito

Fonte: O autor (2025)

A base teórica do estudo, alicerçou-se em as obras de Pierre Bourdieu, Paulo Freire e Miguel Arroyo, bem como documentos oficiais dos Ministérios da Saúde e Educação. A análise de leituras hermenêutico-dialéticas possibilitaram o diálogo entre o conceitos de habitus, capital cultural e campo educacional e as práticas intersetoriais no marco da EJA.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em consonância com Galvão e Ricarte (2019), a revisão da literatura foi a partida para posterior sistematização da delimitação do objeto de estudo. Ademais, seguiu-se criteriosa seleção de fontes, em seguida, o fichamento das obras consultadas, além da categorização das informações.

A análise e interpretação do conteúdo permitiram evidenciar as principais experiências de exclusão e inclusão, mas também as competências culturais valorizadas na escola e as estratégias de promoção da saúde e inclusão implementadas pelo PSE.

Como resultado, constatou-se que a articulação entre EJA e PSE auxilia na construção de um novo habitus escolar, mais inclusivo, reforçando o senso de identidade dos sujeitos. Também, o reconhecimento do capital cultural diverso dos alunos da EJA e a oferta de cuidado integral refletem-se na elevação da permanência e do êxito escolar, conforme evidenciado nos documentos oficiais do Ministério da Saúde (2013) e em pesquisas acadêmicas.

Os achados corroboram que o potencial das políticas intersetoriais possuem um papel relevante diante do enfrentamento das desigualdades educacionais - sociais, pois permeia que a superação das barreiras simbólicas na escola passa pelo reconhecimento e valorização dos saberes plurais e pela articulação de ações voltadas à saúde e ao bem-estar dos alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz do pensamento de Bourdieu, o estudo evidencia que a articulação entre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o Programa Saúde na Escola (PSE) torna-se uma via muito relevante para combater as desigualdades educacionais e sociais no Brasil. Conforme a filosofia bourdieusiana (1979), o capital cultural - constituído por conhecimentos, habilidades e disposições - exerce um peso central na questão do sucesso escolar, uma vez que o sistema educacional tende a reconhecer e legitimar os saberes dominantes, incentivando a reprodução

das desigualdades sociais. Nesse sentido, a EJA não deve ser compreendida como a simples alfabetização tardia, mas como um espaço de reconstrução identitária assim como o fortalecimento da cidadania.

O PSE, ao promover a intersetorialidade da saúde e da educação, também assume-se como um fator de proteção da permanência escolar ao cuidar das múltiplas vulnerabilidades desses estudantes, com particular incidência naquelas relacionadas com a saúde física e mental, gerando condições que contribuem para a formação de novos habitus escolares mais inclusivos e acolhedores, mas também capazes de desconstruir as hierarquias naturalizadas (OPAS, 2018, p. 42).

No entanto, para que essa articulação se concretize, é necessário apostar na formação continuada dos profissionais que atuam nessa área. Além disso, é importante fortalecer as redes comunitárias e garantir a sua sustentabilidade, para além de ampliar os estudos que avaliem os impactos concretos da incidência dessas políticas na EJA, sobretudo na questão simbólica e cultural da aprendizagem. Essas políticas públicas integradas que entrelaçam a educação e saúde, não só promovem a justiça social mais ampliam também o direito a uma educação de qualidade para jovens e adultos.

5. REFERÊNCIAS

AQUINO, K. T. de. Contribuições de Bourdieu para a sociologia da educação. **Revista Educação em Contexto**, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 91–103, 2024. Disponível em: <https://revistaseduc.educacao.go.gov.br/index.php/rec/article/view/150>. Acesso em: 03 de nov. 2025.

ARROYO, Miguel (2017). Educação de jovens e adultos: desafios e possibilidades. São Paulo: **Cortez**.

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. **Campinas**: Papirus, 1996.

BOURDIEU, Pierre, PASSERON, Jean-Claude. **A reprodução**: elementos para uma teoria do sistema de ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982.

Brasil. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República; 2007.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm Acesso em: 01 de nov. 2025.

BRASIL, Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola: Caderno de Orientações. Brasília,

2013.

FRAJMAN, J., & CUNHA, M. C. (2019). Educação de jovens e adultos: práticas humanizadoras para o enfrentamento da exclusão. **Revista Brasileira de Educação**, 24.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 1974.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion: Filosofia da informação**, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). **Relatório sobre a promoção da saúde nas escolas na América Latina**. Washington, 2018.